

ELECTRICAL EFFICIENCY OF BALL MILLS DEPENDING ON THE PERIPHERAL SPEED OF ROTATION OF THE DRUM

Zhivko Iliev, Nikolay Lakov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia

ABSTRACT. The effective operation of a ball mill depends largely on the nature of the movement of the grinding medium. At a certain relative speed and a certain filling factor of the ball mill, it operates in the so-called waterfall mode of operation. In this mode, the balls from all layers, rising together with the drum, break away from it and go into free flight. The grinding of the material occurs mainly by impact, with the efficiency being a function of the peripheral speed of the drum.

Key words: ball mill.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПЕРИФЕРНАТА СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ НА БАРАБАНА

Живко Илиев, Николай Лакое

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Ефективната работа на топковата мелница зависи до голяма степен от характера на движение на смилещата среда. При определена относителна скорост и определен коефициент на запълване на мелницата с топки, тя работи в така наречения водопаден режим на работа. При този режим топките от всички слоеве, издигайки се заедно с барабана се откъсват от него и преминават в свободен полет. Смилането на материала става главно чрез удар, като ефективността е във функция на периферната скорост на барабана.

Ключови думи: топкова мелница.

Въведение

Един от основните фактори, влияещ на ефективната работа на топковите мелници, е режимът на работа на топковия товар. Според изследване на Позднякова и Воронов (2009), не повече от 40 % от мелещите тела от общото количество, намиращо се в барабана на мелницата, имат активно участие в процеса на смилане. Останалата част във вид на плътен компактен слой се премества в централната част и по никакъв начин не влияе на смилания се материал.

При малка ъглова скорост на мелницата целият топков пълнеж се изнася по посока на въртенето на барабана, което се нарича каскаден режим, имащ ниска производителност. С увеличаване на ъгловата скорост, топките от всички слоеве се издигат заедно с барабана, откъсват се от него и преминават в състояние на свободен полет. В този режим смилането на материала става главно чрез удар и отчасти чрез стриване. Когато ъгловата скорост на мелницата стане толкова голяма, че надмине критичната и за най-вътрешния слой от топки, целият топков пълнеж се разпределя равномерно по периферията на барабана и започва да се движи с него. Движението на смилещата среда е описано в много научни източници (Tang et al., 2016; Shah et al., 2019; Liu et al. 2020). Например в работата на Аскани и кол. (Aksani and Sonmez, 2000) е предложен модел, описващ кинематиката на ротационното движение на смилещата среда при каскаден режим на работа на барабанни топкови мелници.

В изследването на Чешъв и Джустров (Chetyov and Dzhustrov, 2020) е установено, че както завишеното, така и заниженото натоварване с руда, води до намаляване на производителността на мелницата, което предизвиква повишаване на специфичния разход на електроенергия. При оптимално натоварване на мелницата, работеща в затворен цикъл, може да се допусне повишение на

циркуляционния товар при едновременно увеличение на производителността, снижавайки специфичния разход на електроенергия (Багдасарян, 2011) и подобрявайки технологичните показатели.

Синхронните двигатели, използвани за задвижване на топковите мелници, се характеризират с абсолютно твърда механична характеристика, т.е. оборотите на електродвигателя не зависят от големината на товара. Известно е, че работата на топковия товар зависи от траекторията на падане на топките. Тя пък зависи от периферната скорост на барабана на мелницата и масата на отделната топка.

От 14 работещи мелници в обогатително предприятие са изследвани седем еднотипни мелници, работещи при приблизително еднакви условия: маса на топковия товар, постъпваща за смилане руда и качество на изходния продукт.

Теоретична постановка

Всички мелници се задвижват със синхронни двигатели и редуктор, като честотата на въртене на изхода на редуктора е 150 min^{-1} . Чрез зъбно колело и зъбен венец, служещи за допълнителна предавка, се задвижва барабана на мелницата с честота:

$$\omega = \omega_{\text{сд}} \frac{Z_1}{Z_2}, \text{ min}^{-1} \quad (1)$$

където:

$\omega_{\text{сд}}$ – синхронната честота на въртене на двигателя

Z_1 – броя на зъбите на зъбното колело;

Z_2 – броя на зъбите на зъбния венец;

При 5 от мелничните агрегата зъбното колело е с 33 зъба, а при два от агрегатите, той е с 35 зъба.

...

Фиг. 1. Общ вид на барабанна топкова мелница

На фигура 1 е даден общ вид на барабанна мелница със следните позиции : 1 – ел. двигател; 2 – зъбна предавка; 3 – барабан.

Определянето на теоретичната полезна мощност става по формулите, дадени от Андреев и кол., (1966) както следва:

$$N = 3,464 \cdot \frac{G}{\varphi} \cdot \sqrt{D} \cdot \psi \cdot \left[\frac{9}{4} \cdot \psi^2 \cdot (1 - k^4) - \frac{4}{3} \cdot \psi^6 \cdot (1 - k^6) \right], kW \quad (2)$$

където:

– k е относителен радиус на разположение на топките (фигура 2);

$$k = \frac{R_T}{R_0}; \quad (3)$$

където респективно:

– $R_0 [m]$ – радиус на барабана на мелницата;
– $R_T [m]$ – радиус на разположение на топковия товар;

– $G [t]$ – маса на топките;

– φ – коефициент на запълване на мелницата с топки;

$$\varphi = \frac{G}{\rho} : \frac{\pi}{4} (D - 2 \cdot r)^2 \cdot L; \quad (4)$$

където:

– $\rho [t/m^3]$ – плътност на топковия товар;
– $L [m]$ – дължина на барабана;
– $D [m]$ – диаметър на барабана;
– $r [m]$ – дебелина на облицовката на барабана;
– ψ – относителна скорост на въртене:

$$\psi = \frac{n}{n_{кр}}; \quad (5)$$

където:

– n са обороти на въртене на мелницата (об/мин);
– $n_{кр}$ е критични обороти на въртене на мелницата;

$$n_{кр} = \frac{42,3}{\sqrt{D - 2 \cdot r}}, \text{ об/мин} \quad (6)$$

Фиг. 2. Запълване на барабана с топки

На база теоретичните изчисления може да се направят сравнения със стойностите, получени при експериментални изследвания. Такива сравнения са правени от Илиев и Динев (Iliev and Dinev, 2018), но за челюстна трошачка. При тези теоретични изчисления оборотите на въртене на мелницата не участват пряко във формулата за полезната мощност, а под формата на относителна скорост на въртене на барабана. Също така трябва да се каже, че относителният радиус на разположение на топките зависи

от коефициента на запълване на мелницата с топки; т. е. за да се получат верни резултати при пресмятането на теоретичната полезна мощност, всички тези коефициенти трябва да са коректно и реално въведени.

Експериментални изследвания

В продължение на седем денонощия са направени записи на активната мощност на изследваните мелнични агрегати. Потребяваната активна мощност зависи от множество фактори, като количеството на топковия товар, количеството на циркуляционния товар, производителност и др. Резултати от такива изследвания са публикувани от Джустров (Dzhustrov, 2019) и от Четьов и Джустров (Chetov & Dzhustrov, 2020).

Като критерий за електроенергийната ефективност се е наложило определянето на специфичния разход на електроенергия за произведената продукция.

В таблица 1 са дадени средната активна мощност и специфичния разход на електроенергия за изследваните мелнични агрегати. В същата таблица е дадена и скоростта на въртене на барабана.

Таблица 1.

	обороти, min ⁻¹	Средна активна мощност, kW	Средна производителност t/h	Специфичен разход на ел. енергия kWh/t
Мелница 1	15.66	1945.32	173.86	11.20
Мелница 2	15.66	1925.24	174.11	11.06
Мелница 3	15.66	1904.82	170.97	11.14
Мелница 4	15.66	1916.95	172.14	11.14
Мелница 5	15.66	1952.08	176.99	11.03
Мелница 6	16.61	1936.41	173.75	11.49
Мелница 7	16.61	2057.91	171.40	12.01

С най-голяма средна активна мощност е работил мелничен агрегат 7 (2058 kW), а с най-малка – мелничен агрегат 3 (1905 kW).

Най нисък специфичен разход на електроенергия има при мелница с условен номер 5, при която скоростта на задвижването е 15,66 min⁻¹. Мелници с номера от 1 до 4 имат подобен специфичен разход на електроенергия. Прави впечатление, че мелници с номера 6 и 7 имат значително по-висок специфичен разход. При тях скоростта на въртене и е по-висока – 16,61 min⁻¹.

При по-висока ъглова скорост на движение на барабана, отделянето на топките ще става по-късно, с което ще нараства мощността за издигането на топковия товар.

От началото до средата на периода на измерването, активната мощност (kW) е била с по-ниска средна стойност, но се забелязва и по-висока производителност (t/h). Това се дължи на изместването на центъра на товара на мелницата и увеличаването на циркуляционен товар. През това време мелничният агрегат е работил със специфичен разход на електроенергия около 11.6 kWh/t. Видно е, че дори при тези условия, специфичният разход е по-голям от този на първите пет мелнични агрегата. Към средата на графиката

специфичният разход на електроенергия дори достига 12,5 kWh/t.

Фиг. 3. Активна мощност и производителност на мелница 7)

Фиг. 4. Активна мощност и производителност на мелница 6

При мелница 6 (фиг. 4) товарът е бил относително постоянен през целия период на измерване – около 173 t/h. Активната мощност също е била постоянна – около 1940kW. Средният специфичен разход на електроенергия е бил 11,49 kWh/t, което е също по-голям от този на мелници от 1 до 5.

Фиг. 5. Активна мощност и производителност на мелница 5

С най нисък специфичен разход на електроенергия е работила мелница номер 5 – 11,03 kWh/t. В началото се вижда, че трендът на изменение на мощността следва и изменението на количеството постъпваща руда. Към края на графиката производителността се увеличила до 182 t/h, като специфичният разход на електроенергия е бил около 10,7 kWh/t.

Заклучение

Всички изследвани мелници, работещи при ъглова скорост от 15,66 min⁻¹, работят с по-нисък специфичен разход на електроенергия от тези, работещи с ъглова скорост от 16,61 min⁻¹.

От направените изследвания може да бъде направен изводът, че при 6-ти и 7-ми мелничен агрегат е превишена критичната скорост на въртене, при което по-голяма част от топките се движат по периферията на барабана. Това се обяснява с повишаване на мощността за издигане на топките.

Направените експериментални изследвания доказват, че мелница 7 работи с 8 % по-голяма мощност от тази на мелница 3. Както беше казано началото, двете мелници работят при приблизително еднакви други условия, освен ъгловата скорост. Това дава основание да се приеме, че при повишаване на ъгловата скорост се е превишила критичната скорост за голяма част от смлащите тела. С това се влошава смилането и се води до увеличение на циркуляционния товар.

Литература

- Aksani, B., Sonmez, B. (2000). Simulation of bond grind ability test by using cumulative based kinetic model, *Minerals Engineering*, Vol. 13, No. 6, pp. 673-677.
- Chetyov, St., Dzhustrov, K. (2020). Ore load influence on ball mills specific electricity consumption, *Journal of Mining and Geological Sciences*, Vol. 63, pp. 138-141.

- Dzhustrov, K. (2019). Influence of the ball load on the specific power consumption of ball mills, *Journal of Mining and Geological Sciences*, Vol. 62, Part III, Mechanization, electrification and automation in mines, pp. 77-81.
- Iliev, Zh., Dinev, G. (2018). “Possibilities for a comparative study of the vibrations in a complex pendulum jaw crusher”, International Scientific Conference on Engineering, Technologies and Systems, TECHSYS 2018, Technical University – Sofia, Plovdiv branch, 17 – 19 May 2018, Plovdiv, Bulgaria.
- Liu, Z., Chai, T., Tang, J., & Yu, W. (2020). “Signal Analysis of Mill Shell Vibration Based on Variational Modal Decomposition”, 39th Chinese Control Conference, 2020. DOI: 10.23919/CCC50068.2020.9189103
- Shah, S. I. H., Alam, S., Ghauri, S. A., Hussain, A., & Ansari F. A. (2019). A Novel Hybrid Cuckoo Search - Extreme Learning Machine Approach for Modulation Classification. *IEEE Access*, 7, 90525-90537
- Tang, J., Chai, T., Yu, W., Liu, Z., & Zhou, X. (2016). A Comparative Study That Measures Ball Mill Load Parameters through Different Single-Scale and Multiscale Frequency Spectra-Based Approaches. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 12(6), 2008-2019.
- Tang, J., Jia, M., Liu, Z., Chai, T., & Yu, W. (2015). Modelling high dimensional frequency spectral data based on virtual sample generation technique. 2015 IEEE International Conference on Information and Automation, Lijiang, China, 1090-1095.
- Анреев, С., Зверечич, В., Перов, В. (1966). „Дробление, измелчение и грохочение полезных ископаемых“, Москва.
- Багдасарян, М. К. К. (2011). Определению полезной мощности усовершенствованной конструкции барабанной мельницы. *Горное оборудование и электромеханика*. № 11. С. 45-48.
- Позднякова, О. С., Воронов, В. П. (2009). Определение кинематических характеристик частиц материала в камере классифицирующей перегородки трубной мельницы. *Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова*. №4. С. 73-77.